

Научная статья
УДК 159.97:616.052
DOI: 10.5281/zenodo.14517912

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ СТРЕССА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ С РАЗЛИЧНЫМ ДИНАМИЧЕСКИМ ТИПОМ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

© 2024 *И.Н. Некрасова*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

ORCID 0009-0000-7510-0848

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В работе рассматриваются психологические особенности регуляции стресса у пациентов, страдающих сахарным диабетом. Показана ведущая роль саморегуляции в формировании системного стресс-индуцированного гормонального сбоя как распространенной психофизиологической причины сахарного диабета. На основе описания психосоматических особенностей течения сахарного диабета выделены группы пациентов с различным динамическим типом данного заболевания, в зависимости от выделенных групп описаны характерные для пациентов типологические особенности регуляции стресса, проанализирована мотивация построения модели стресс-лимитирующего поведения как набора используемых ими копинг-стратегий и психологических защит, также проанализированы непродуктивные (патогенные) модели регуляции поведения в стрессе, которые могут привести к усугублению течения болезни. Описан феномен «реверсивного стресса» как характерная для пациентов со злокачественным стремительным типом течения сахарного диабета модель патологической стрессовой регуляции. На основе выделенного у пациентов патогенного личностного комплекса характеристик, которые могут рассматриваться как психологические основания для усугубления патологии и перехода динамики сахарного диабета в злокачественный стремительный тип течения, сформированы комплексные коррекционные рекомендации для клинических психологов эндокринологических отделений.

Ключевые слова: агрессия, альтруизм, копинг-стратегия, мотив, психологическая защита, сахарный диабет, смысл, стресс, стресс-лимитирующее поведение, экстернальность.

Для цитирования: Некрасова И.Н. Особенности регуляции стресса у больных сахарным диабетом с различным динамическим типом течения заболевания / И.Н. Некрасова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 6. – С. 205–220. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14517912>.

Введение. Проблема регуляции стресса и его психосоматических последствий у пациентов различных групп как направление научного поиска в современной клинической психологии представлена достаточно широко. Клинически доказана ведущая роль стресс-факторов человеческой жизни в развитии таких психических расстройств, как невроз, тревога и депрессия, а также в анамнезе различных сердечно-сосудистых патологий и заболеваний эндокринной системы (сахарный диабет, болезни щитовидной железы), где физиологическим основанием для развития подобных заболеваний признается стресс-индуцированный патогенез процесса циркуляции врожденных иммунных клеток человеческого организма. Как острый, так и хронический стресс (дистресс), провоцируют сбой в работе иммунной системы человека, что обусловлено непосредственным физиологическим влиянием стресса на увеличение

выброса в кровь катехоламинов и свободного кортизола, что, в свою очередь, приводит к связанным со стрессом изменениям пропорций лимфоцитов, моноцитов и гранулоцитов в крови и, как результат, к ответу организма на стрессор в виде системной эндокринной реакции [2; 4–7]. Поскольку стресс способен вызывать вторичные метаболические сдвиги, психологическая коррекция как сопутствующая фармакологической терапии технология блокировки нарушений системного метаболизма, возникающих при патологических состояниях, обусловленных стрессорными воздействиями, является одной из актуальных клинических проблем.

Отметим, что в начальном этапе адаптации к стрессу наблюдается активация деятельности нейро-эндокринных систем (гипофиз, надпочечники, щитовидная и поджелудочная железы) и увеличенный транспорт моноцитов в крови (реакция адаптации к стрессу и попытка продуктивно справиться со стресс-факторами), в то самое время как на последней стадии, когда организм длительно и безуспешно борется со стрессом и стресс переходит в хронический дистресс (стадия истощения), ослабляются защитные функции организма и происходит снижение уровня выброса катехоламинов и ослабление мобилизации лимфоцитов (стадия снижения защитных функций иммунной системы) [3; 10]. Таким образом, в состоянии хронического дистресса стресс-индуцированный гормональный сбой повышает риск развития новых и опасность обострения уже имеющихся хронических эндокринных заболеваний. Это особенно верно для пациентов, страдающих широким спектром нарушений обменных процессов, связанных с выработкой, усвоением и транспортом в кровь глюкозы.

Однако опыт клинико-психологических наблюдений пациентов диабетического профиля показывает, что не всегда стресс формирует негативный системный ответ организма в виде устойчивой патологической эндокринной реакции. Есть люди, которые в силу когнитивных, поведенческих и эмоционально-волевых особенностей своей личности не только способны противостоять стрессу, не позволяя психике достигнуть состояния «стрессового кипения», за чертой которого наступает физиологический срыв в виде нарушения работы эндокринной системы, но и способны мобилизовать защитные ресурсы психики и достигнуть стабилизации течения эндокринного заболевания вплоть до выхода в состояние устойчивой ремиссии. В этой связи особенную прикладную важность приобретают клинико-психологические исследования, связанные с изучением особенностей психологической регуляции поведения в стрессовой ситуации у пациентов эндокринологического профиля, что в нашем исследовании представлено как изучение взаимосвязи субъективно предпочитаемой модели стресс-лимитирующего поведения и динамики течения эндокринологического заболевания.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью понять содержательно-функциональные особенности регуляции стресса у пациентов с сахарным диабетом, которые характеризуются различной динамикой течения заболевания. Это позволит выделить и описать непродуктивные (патогенные) модели регуляции поведения в стрессе, которые могут привести к усугублению течения болезни.

Цель исследования: изучить особенности регуляции стресса у больных сахарным диабетом с различным динамическим типом течения заболевания в контексте выделения ведущих мотивов организации поведения пациентов в стрессе и с учетом содержания стресс-лимитированной модели их поведения как набора копинговых стратегий и психологических защит. При этом под динамическим типом течения заболевания мы понимаем скорость патологической и необратимой трансформации соматической сферы пациентов с сахарным диабетом: скорость оформления симптомов периферической ангиопатии, ишемии внутренних органов, формирование выраженного диабетического

энцефалопатического синдрома и т.п. состояний усугубления клинической картины заболевания.

Под феноменом стресс-регуляции в нашем исследовании мы подразумеваем сложный психологический процесс в виде комплекса ценностно-смысловых ориентаций и мотивов-регуляторов выбора пациентом комплексной модели поведения (защита / копинг) как индивидуальной стратегии противостояния стрессу. Стресс-регуляция призвана поддержать психофизиологический гомеостаз организма в кризисных условиях и состоит из нескольких регуляторных подсистем: мотивационного выбора как выделения ведущего мотива организации поведения индивида в контексте оценки внешних условий стресса и стресс-лимитирующего поведения как сформированной индивидом применительно к целям купирования стресса сложной поведенческой стратегии, внешне проявляющейся как набор копингов и защит, а внутренне представляющей собой процесс построения индивидуальной и иерархически упорядоченной системы ценностно-смыслового оформления избираемой стресс-лимитирующей стратегии.

Выборку клиничко-психологического исследования составили 70 пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа, состоящие на учете у эндокринолога. Нами выделены следующие три динамических типа течения болезни (с учетом скорости нарастания патологической симптоматики и степени выраженности показателя самостоятельного измерения уровня сахара в крови по глюкометру):

– первый динамический тип – это пациенты с быстрым прогрессированием патологических симптомов (преимущественно возраст от 45 до 70 лет, стремительный тип течения заболевания сахарным диабетом, с анализом глюкозы в крови натощак свыше 7,1 ммоль/л и свыше 13,1 ммоль/л после еды), которые состоят на диспансерном учете от 3 до 5 и более лет и которые характеризуются интенсивной динамикой негативных симптомов (диагностированная ишемия конечностей и функционирования внутренних органов, выраженная сердечная или почечная недостаточность, выраженная артериальная гипертензия, поражения органа зрения, синдром диабетической стопы, ампутация конечностей, выраженные проонкогенные эффекты метаболических нарушений и т.п.);

– второй динамический тип – это пациенты со стабильно сглаженной динамикой патологических изменений в возрастном диапазоне от 25 до 65 лет, умеренный тип течения заболевания (устойчивые, однако, не остро выраженные хронические патологии, которые хорошо поддаются стабилизации при помощи диет, инсулинотерапии и медикаментов), находящиеся на диспансерном учете от 5 лет и более, у которых постоянно повышен уровень сахара в крови натощак свыше 7,1 ммоль/л, наблюдается повышение более 11,1 ммоль/л и не более 13,1 ммоль/л после еды;

– третий динамический тип – это пациенты, находящиеся на диспансерном учете с нулевой динамикой течения заболевания в течение 5 лет и более в возрасте от 25 до 45 лет, в фазе преддиабета (состояние нарушения толерантности к глюкозе), которые не имеют указанных диагностированных патологических проявлений и у которых уровень сахара в крови натощак выше 5,6 ммоль/л, но менее 7,1 ммоль/л и после еды свыше 7,8 ммоль/л, но не более 11,1 ммоль/л.

Несмотря на отличия в динамике течения заболевания, предварительное исследование личностных особенностей и жизненных историй показало, что все три группы пациентов характеризуются общими особенностями своего социально-психологического анамнеза: в 92,9% случаев социально-психологический анамнез отягощен (смерть близких людей, разводы, переезды, материальные проблемы,

семейные конфликты, сложности с работой или ведением собственного бизнеса, неудовлетворительные социально-бытовые условия жизни, дефекты личностной структуры, низкий уровень субъективной жизненной удовлетворенности и т.п.), в 51,4% случаев пациенты имели сопутствующие соматические патологии до момента установления диагноза сахарный диабет, практически в 94,2% случаев результаты предварительной диагностики выявили низкий уровень коммуникативной толерантности и в 84,3% низкий уровень стрессоустойчивости, 84,3% пациентов показали высокий уровень коммуникативной ригидности и в 78,6% были выявлены нарушения эмоционально-волевой саморегуляции в сочетании с различными дефектами самооценки, деформациями самоотношения в структуре Образа-Я.

Практически все пациенты репрезентировали высокие результаты по шкале субъективного оценивания уровня выраженности стресса в собственной жизни. Учитывая, что низкая коммуникативная гибкость и толерантность в сочетании с высоким уровнем воздействия стрессогенных факторов рассматриваются нами как системные психологические предпосылки для возникновения расстройств эндокринной системы, мы полагаем, что изучение особенностей стресс-регуляции поведения у пациентов диабетического профиля позволит понять, какие личностные качества этих пациентов следует оптимизировать с целью формирования эффективных копинговых механизмов блокировки стресса в процессе их клинико-психологического сопровождения.

В этой связи *практическая значимость* исследования определяется необходимостью разработать эффективные психологические рекомендации для пациентов диабетического профиля с целью улучшения качества их межличностных взаимодействий и повышения уровня индивидуальной стрессоустойчивости за счет изучения взаимосвязи предпочитаемой модели стресс-регуляции и типа течения их заболевания. Поскольку благополучие эмоциональной сферы личности рассматривается как важное профилактическое условие возникновения эндокринной патологии, представляется, что результаты исследования можно с успехом использовать при разработке определенных медицинских и психологических мероприятий профилактического характера, которые будут учитывать, во-первых, преморбид (предшествующее и способствующее развитию болезни состояние на грани здоровья и болезни) пациентов с сахарным диабетом, а во-вторых, влияние содержательно-ситуативных характеристик стресса, особенностей мотивационной адаптации и стресс-лимитирующей регуляции поведения на динамику течения заболевания вплоть до выхода пациента в состояние устойчивой ремиссии.

Теоретический базис исследования. Согласно данным Международной федерации диабета (International Diabetes Federation, IDF) и статистической справке по РФ (И.И. Дедов, М.В. Шестакова, О.К. Викулова [4]), сахарный диабет относится к категории социально значимых неинфекционных заболеваний с эпидемическим характером роста распространенности. Сегодня количество пациентов в мире превышает 500 миллионов человек, к началу 2045 г. ожидается увеличение количества заболевших на 51%, что составит по оценкам специалистов цифру примерно в 700 млн человек. Статистика свидетельствует, что в формировании патогенеза сахарного диабета большую роль играет субъективное неблагополучие и нестабильность эмоциональной сферы человека [4; 10].

Эпидемиологические исследования показывают, что психические нарушения не только являются одними из наиболее распространенных осложнений у больных сахарным диабетом, но и рассматриваются специалистами одновременно и как катализаторы патологических процессов, и как факторы, провоцирующие само

заболевание, и как сопутствующие условия, которые в значительной степени утяжеляют течение заболевания [3; 4; 6]. По данным Т.П. Демичевой, К.В. Сурковой, А.Б. Шаповаловой [5; 7; 9], психические нарушения пациентов как с сахарным диабетом, так и в преддиабетическом состоянии, в виде генерализированной тревожности, депрессии, астено-невротических проявлений снижают не только эффективность социально-трудовой реабилитации пациентов, но и эффективность клинико-социальной терапии при сахарном диабете. Учитывая, что прогноз течения заболевания, как и шансы самого пациента достичь устойчивой ремиссии, в значительной степени зависят от уровня и организации психиатрической и психопрофилактической помощи, особую прикладную значимость приобретают вопросы стабилизации психологического состояния пациента за счет понимания и последующей оптимизации его стресс-регуляторных возможностей.

В настоящее время в специальной психологической литературе содержится много указаний на то, что прогноз в лечении сахарного диабета связан с личностными характеристиками самого пациента. В связи с этим подробно рассматриваются вопросы стабильности эмоциональной сферы пациента, влияние субъективной жизненной удовлетворенности и оценки качества его жизни, а также влияние самооценки и самоотношения, личностной направленности, уровня проявления и типа тревожности, а также ригидности и аффектогенности как характеристик индивидуальных социальных реакций. При этом, по данным различных авторов [5–9], если психические нарушения как следствия сахарного диабета развиваются более чем в 50% случаев у пациентов и особенно выражены в пожилом возрасте (психическая декомпенсация), то социально-психологический преморбид заболевания (образ жизни, коммуникативная культура, уровень психологической безопасности и психогигиены жизни, удовлетворенность собой и своей жизнью, устоявшиеся поведенческие модели и паттерны реагирования на стресс) однозначно признается специалистами как необходимое и достаточное основания для начала заболевания в любом возрасте.

Также клиническими психологами предприняты попытки дифференцировать пациентов с сахарным диабетом в зависимости от проявляющихся личностных отклонений в анамнезе. Здесь прослеживается преобладающее значение оценки следующих состояний как основы для классификации: психотические реакции в картине акцентуированных или патохарактерологических вариантов развития личности, уровень сформированности в анамнезе невротических и неврозоподобных нарушений, склонности к острым аффективным реакциям [9]. При этом данные личностные особенности в сочетании с патогенными условиями образа жизни пациента (привычка к перееданию, лишний вес, малоподвижный образ жизни, нарушения ритма сна, употребление табачной и алкогольной продукции, наличие большого количества стресс-факторов) неизбежно приводят к заболеванию сахарным диабетом и рассматриваются как универсальный преморбидный комплекс клинических предпосылок [5; 7; 9]. Анализ первоисточников показал, что в литературе выделяется два основных типа пациентов с сахарным диабетом [4; 9; 10;]:

– пациенты на ранних стадиях течения заболевания и с относительно благополучным его прогнозом, которые характеризуются следующими особенностями: снижение психической и физической активности с полярным изменением настроения (психоэндокринологический синдром), при этом степень снижения психической активности может варьироваться от быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и пассивности до полного отсутствия стремления к какой-либо деятельности со значительным сужением круга интересов и ограничением контактов с внешним окружением; пациенты отличаются повышенным или пониженным аппетитом вне зависимости от уровня гликемии и соматического состояния; возможны эпизоды

появление стремления к бродяжничеству или, наоборот, подчеркнутой привязанности к одному месту; диагностируется разнонаправленность влечений с повышением одних и снижением других потребностей, парадоксальность мотивации; возможны резкие эмоциональные колебания или длительные деструктивные состояния (угрюмая раздражительность, мрачная депрессия с проявлениями агрессии, маниакальные или депрессивно-апатические состояния, астенические депрессии и т.п.); могут присутствовать диссоциированные эпизодические расстройства в форме приподнятого настроения на фоне полной бездеятельности и двигательной заторможенности);

– пациенты со злокачественной формой течения заболевания и неблагоприятным прогнозом его течения, которые характеризуются большим «стажем» заболевания (свыше 10 лет), имеют сопутствующие вторичные по отношению к сахарному диабету заболевания и характеризуются обострением, критической выраженностью всех перечисленных выше патологических личностных особенностей. На этой стадии течения заболевания наблюдается подавляющее количество пациентов, характеризующихся выраженной энцефалопатической симптоматикой.

Таким образом, в современной медицине и клинической психологии признается ведущая роль систематического стресса в возникновении гормонального сбоя, указывается, что именно стресс провоцирует устойчивые дисфункции эндокринной системы, вследствие чего воздействие гормона надпочечников кортизола, выделяемого при стрессе, снижает самостоятельную выработку инсулина поджелудочной железой, что и приводит к повышению содержания глюкозы в крови и к возникновению сахарного диабета [1; 7; 9].

Изучив эмпирическую базу по теме исследования, можно утверждать, что между пациентами, болеющими сахарным диабетом 1-го и 2-го типа, имеются определенные социально-психологические различия [5]. Например, для пациентов с сахарным диабетом 1-го типа в социально-психологическом анамнезе характерны психологические травмы детского возраста, сложности с установлением продуктивных интимно-личностных отношений с матерью, нарушения формирования характера и личности по эмоционально-неустойчивому, истероидному и тревожно-фобическому типу [5; 9]. Социальная изоляция детского возраста, остро переживаемое ребенком чувство покинутости, недостаток родительской любви и эмоционально-защитной функции семьи признаются специалистами как факторы повышенной значимости в формировании сахарного диабета 1-го типа. Для заболевших в более позднем возрасте сахарным диабетом 2-го типа значимыми запускающими болезнью факторами считаются: высокий уровень жизненного стресса, травмы межличностных (семейных) отношений на фоне ущербной личностной структуры пациента (деформация Образа-Я, нарушение гармоничности Я-концепции), противоречивая конфликтная самооценка, высокий уровень невротизации личности, неврастения.

Исследователь А.Б. Шаповалова, изучавшая особенности преморбиды и психические нарушения непсихотического характера у больных сахарным диабетом, отмечает, что механизмы регуляции углеводного обмена способны нарушаться под воздействием психического стресса и психическая травма лишь способствует манифестации заболевания. Неполноценность инсулярного аппарата проявляется в период повышенных требований к нему в моменты стрессирования и переживания нервного срыва пациентом, что особенно важно при повторных травмах или пролонгированных стрессовых ситуациях [9].

Таким образом, формирование реакций на болезнь при сахарном диабете определяется влиянием констелляции психотравмирующего фактора, связанного с

клиническими проявлениями этого заболевания, особенностями преморбиды, а также типологией и тяжестью течения сахарного диабета [9; 10], что позволяет сосредоточить внимание на изучении особенностей регуляции стресса пациентами с диагностированным сахарным диабетом.

В представленном исследовании переживание стресса рассматривается как остро окрашенное эмоционально-волевое состояние пациента с преобладанием эмоций дистимического или дисфорического характера. Так как стресс и переживаемые вследствие стресса отрицательные эмоции являются результатом взаимодействия средовых процессов и психики человека, то субъективный выбор совладающей со стрессом модели поведения также зависит как от ситуативного контекста, так и от личностных характеристик пациентов.

В нашем исследовании мы придерживаемся дефиниции стрессовой регуляции как программы поведения по преодолению специфических внешних и внутренних трудностей, оцениваемых субъектом как значительные или превосходящие его возможности на фоне переживания отрицательно окрашенных эмоциональных состояний в достаточно широком диапазоне модальностей: от выраженных чувств тревоги, подавленности и страха и до выраженного эмоционального возбуждения, агрессивности, повышенного раздражения, нервозности и смятения. Совокупность копинг-стратегий и психологических защит, избирательно и осознанно используемых субъектом с целью снижения степени собственной фрустрированности в ответ на воздействие стрессора, формирует систему приспособительных и компенсаторных механизмов как поведенческих паттернов, которые мы в нашем исследовании соотносим с регуляцией стресса.

В контексте оценки эффективности копинга в нашем исследовании мы придерживаемся мнения о существовании двухполярной модели копинговой регуляции: проблемно-ориентированной (направленной на преодоление самого источника стресса) и эмоционально-ориентированной (направленные на преодоление эмоционального возбуждения, вызванного стрессором), которые все чаще рассматриваются в контексте эмоциональной регуляции с точки зрения копинговых или защитных блокировочных механизмов стресса [1; 6]. Однако, проведя анализ эмпирической базы по проблеме изучения влияния копингов и защит на динамику течения заболевания пациентов сахарным диабетом, мы не обнаружили дифференцированных исследований в отношении сопоставительного анализа типа стрессовой регуляции и динамики сахарного диабета, что и определило зону проблемного поиска в рамках нашего исследования.

Обобщая изложенное, можно выделить ряд стержневых теоретических утверждений, важных для дальнейшей организации исследования и интерпретации его результатов:

- заболеваемость сахарным диабетом взаимосвязана с психологическими проблемами личности пациента, характерологическими девиациями и нарушениями его нормальной эмоционально-волевой саморегуляции;
- условия и образ жизни пациентов с сахарным диабетом рассматриваются как системные социально-психологические основания для возникновения заболевания, которые непосредственно влияют на прогноз и динамику течения патологических состояний пациентов;
- в клинической психологии недостаточно изучена проблема взаимосвязи избираемого пациентом копинга и динамического типа течения сахарного диабета, что не позволяет понять особенности эффективной регуляции стресса и расширить возможности практикующих врачей-эндокринологов и клинических психологов в создании эффективных моделей терапии заболевания в целях достижения устойчивой ремиссии пациентов с сахарным диабетом.

Материалы, модель и диагностический инструментарий исследования. В исследовании репрезентативную выборку составили 70 человек (57 женщин и 13 мужчин) – пациентов, состоящих на диспансерном учете, из которых 35 человек на момент исследования проходили плановую госпитализацию в специализированных отделениях эндокринологии в учреждениях здравоохранения г. Донецка (ДНР).

В процессе проведения диагностики использовался следующий диагностический пакет: опросник определения доминирующих состояний (краткий вариант Л.В. Куликова); методика «Диагностика состояния в стрессе» (А.О. Прохоров); опросник «Оценка склонности к стрессу» (Дж. Тейлор, адаптация – Т.А. Немчинов); методика «Диагностика типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды» (В.В. Бойко); тест-опросник исследования субъективного контроля (Е.Ф. Бажин); опросник «Стиль саморегуляции поведения» (опросник ССПМ, автор – В.И. Моросанова); методика психологической диагностики копинг-механизмов (тест Е. Хейма); методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере (О.Ф. Потемкина); клиническая анкета для пациентов, страдающих сахарным диабетом, «Динамический профиль болезни».

Формат исследования: сравнительный клинико-психологический анализ групп пациентов. Для оптимизации полученных экспериментальных данных применялись матстатистические процедуры: описательная статистика, критерий Н Краскала-Уоллеса для сравнения более двух независимых выборок (Kruskal-Wallis one-way analysis of variance), линейный корреляционный анализ по К. Пирсону, непараметрический критерий χ^2 (проверка значимости расхождения эмпирических (наблюдаемых) и теоретических (ожидаемых) частот). Репрезентативная выборка пациентов с сахарным диабетом и различной клинической картиной течения заболевания в соответствии с результатами анкеты «Динамический профиль болезни» была разделена на три группы (см. рисунок 1, где представлена столбчатая диаграмма распределения пациентов по группам клинического типа).

Рисунок 1. Распределение пациентов с разным динамическим типом течения сахарного диабета по группам с учетом психологических показателей стрессоустойчивости, тревоги и эмоционально-волевой саморегуляции

Согласно данным, представленным на рис.1, наиболее многочисленной является группа пациентов с умеренной или сглаженной динамикой течения сахарного диабета –

45,7% от общей численности выборки (32 человека), пациенты со стремительным типом течения заболевания составили 25,7% (18 человек), а с преддиабетом – 28,6% (20 человек).

Сопоставление численности пациентов в каждой клинической группе с содержанием их социально-психологического анамнеза позволяет утверждать: чем более отягощенной является индивидуальная жизненная история пациента (длительное острое воздействие стресс-факторов), тем интенсивнее выражена динамика течения заболевания и тяжелее клиническая картина его проявления, тем выше уровень невротизации и ниже уровень стрессоустойчивости, тем хуже сформированы индивидуальные возможности продуктивной эмоционально-волевой саморегуляции пациентов диабетического профиля в ситуации стресса (высокая положительная корреляция $K_{\text{корр}} = 0,563$ при $p\text{-level} \leq 0,01$ для таких групп экспериментальных показателей, как «стрессоустойчивость ↔ саморегуляция», $K_{\text{корр}} = 0,474$ при $p\text{-level} \leq 0,01$ для «стрессоустойчивость ↔ самоконтроль»; высокая отрицательная корреляция $K_{\text{корр}} = -0,502$ при $p\text{-level} \leq 0,01$ для «эмоциональная лабильность ↔ самоконтроль» и $K_{\text{корр}} = -0,632$ при $p\text{-level} \leq 0,01$ для «уровень тревоги ↔ эмоциональная саморегуляция»).

Под отягощенным социально-психологическим анамнезом следует понимать следующие особенности жизни пациентов диабетического профиля (в % от общей численности групп пациентов тип 1 и тип 2), с последующим использованием процедуры сравнения с группой тип 3 на основе использования критерия χ^2 Пирсона:

- низкий уровень субъективной жизненной удовлетворенности (92,95%) (разница при сравнении с пациентами группы 3 с использованием эмпирического χ^2 при $df = 2$ и $P\text{-level} = 0,01$ против $\chi^2_{\text{табл}} = 9,21$ ($\chi^2_{\text{эмпир}} > \chi^2_{\text{табл}}$): при сравнении групп 1 и 3 типа $\chi^2_{\text{эмпир}} = 11,84$, а для групп 2 и 3 типа – $\chi^2_{\text{эмпир}} = 12,47$;
- недостаточный самоконтроль (78,65%) при сравнении групп 1 и 3 типа $\chi^2_{\text{эмпир}} = 12,04$, а для групп 2 и 3 типа $\chi^2_{\text{эмпир}} = 15,33$;
- недостаток образовательного и культурного уровня (38,7%) при сравнении групп 1 и 3 типа $\chi^2_{\text{эмпир}} = 11,56$, а для групп 2 и 3 типа $\chi^2_{\text{эмпир}} = 12,31$;
- деформации личностной структуры в форме негативного самоотношения и конфликтной самооценки (80,08%) при сравнении групп 1 и 3 типа $\chi^2_{\text{эмпир}} = 14,97$, а для групп 2 и 3 типа $\chi^2_{\text{эмпир}} = 11,87$;
- низкий уровень профессионального самопринятия и самореализации (82,9%) при сравнении групп 1 и 3 типа $\chi^2_{\text{эмпир}} = 12,94$, а для групп 2 и 3 типа $\chi^2_{\text{эмпир}} = 16,76$;
- семейные отношения с высоким уровнем межличностной конфликтности и напряженности (92,8%) при сравнении групп 1 и 3 типа $\chi^2_{\text{эмпир}} = 19,14$, а для групп 2 и 3 типа $\chi^2_{\text{эмпир}} = 25,13$;
- низкий уровень социальной и психологической защищенности (92,8%) при сравнении групп 1 и 3 типа $\chi^2_{\text{эмпир}} = 16,24$, а для групп 2 и 3 типа $\chi^2_{\text{эмпир}} = 21,23$;
- материальные трудности (85,8%) при сравнении групп 1 и 3 типа $\chi^2_{\text{эмпир}} = 11,87$, а для групп 2 и 3 типа $\chi^2_{\text{эмпир}} = 16,07$;
- неполноценный сон (92,8%) при сравнении групп 1 и 3 типа $\chi^2_{\text{эмпир}} = 10,11$, а для групп 2 и 3 типа $\chi^2_{\text{эмпир}} = 19,29$;
- несбалансированное питание (100%), а также вредные привычки и условия труда (100%) при сравнении групп 1 и 3 типа $\chi^2_{\text{эмпир}} = 22,14$, а для групп 2 и 3 типа $\chi^2_{\text{эмпир}} = 25,04$.

Применив критерий Н Краскала-Уоллеса для сравнения особенностей психических состояний в стрессовых ситуациях у пациентов с различным динамическим типом течения сахарного диабета (настроений, проявления эмоций, самооценки, локус-

контроля поведения, компенсаторной агрессии, а также уровня выраженности депрессии и генерализированной тревожности) можно констатировать, что в зависимости от динамики клинической картины указанные личностные характеристики пациентов значимо различаются ($P\text{-level} \leq 0,05$, $P\text{-level} \leq 0,01$, $df = 2$ при $H^{\text{эмпир}} > H^{\text{табл}}$). Анализ психологических отличий пациентов с разным динамическим типом течения заболевания позволил выделить совокупность личностных характеристик, которые можно использовать для клинической оценки вероятности отрицательного прогноза течения сахарного диабета. Так, к усугубляющим болезнь личностным характеристикам пациентов диабетического профиля следует отнести следующий универсальный набор личностных качеств:

- низкий уровень интернальности поведения ($\text{Chi-Square} = 15,2365$ при $P\text{-level} \leq 0,01$);
- высокая эмоциональная лабильность ($\text{Chi-Square} = 6,2098$ при $P\text{-level} \leq 0,05$);
- слабая рефлексия и самоконтроль ($\text{Chi-Square} = 22,2323$ при $P\text{-level} \leq 0,05$);
- выраженная эмоциональная напряженность со склонностью к демонстрации аффектогенных реакций на стрессовые обстоятельства жизни по рефракторному ($\text{Chi-Square} = 11,7564$ при $P\text{-level} \leq 0,01$) или дисфорическому типу ($\text{Chi-Square} = 10,8648$ при $P\text{-level} \leq 0,01$);
- недостаток позитивного мышления как неспособность преобразовывать негативный жизненный опыт в позитивные психические состояния и поступки ($\text{Chi-Square} = 12,2118$ при $P\text{-level} \leq 0,01$);
- пассивное отношение к своему заболеванию, преобладание поведения по типу «инфантильное отрицание», «махнуть рукой», «пустить на самотек» ($\text{Chi-Square} = 13,1434$ при $P\text{-level} \leq 0,01$);
- низкая прогностичность в принятии решений (цели неустойчивые, планы нереалистичные, поведение ситуативное) ($\text{Chi-Square} = 13,0207$ при $P\text{-level} \leq 0,01$);
- высокая импульсивность и неспособность адекватно оценивать текущую ситуацию ($\text{Chi-Square} = 7,8219$ при $P\text{-level} \leq 0,05$);
- низкая критичность поведения ($\text{Chi-Square} = 12,9207$ при $P\text{-level} \leq 0,01$);
- ригидность, слабая регуляторная гибкость в сфере продуктивного смыслообразования ($\text{Chi-Square} = 11,7692$ при $P\text{-level} \leq 0,01$).

Клиническое наблюдение пациентов диабетического профиля показывает, что чем тяжелее выражена клиническая картина сахарного диабета, тем более социально дезорганизованными и неадаптированными являются такие пациенты в жизни. В данном случае можно говорить о замкнутом характере взаимосвязей в системе «патогенез заболевания ↔ образ жизни ↔ этиологические факторы», что проявляется в том, что уже имеющиеся на момент манифестации заболевания дефекты личностной структуры пациентов формируют патогенное отношение к себе и своему заболеванию, усугубляя сбой в работе эндокринной системы и организма в целом. По сравнению с пациентами с динамикой течения сахарного диабета типа 2 и типа 3, критерий H Краскала-Уоллеса ($df=2$) показал, что патогенности пациентов со злокачественной стремительной динамикой течения по типу 1 чаще проявляются в форме компенсаторных психических и соматических аграваций как отношения к себе и своей болезни по типу эмоционального потрясения ($\text{Chi-Square} = 11,2367$ при $P\text{-level} \leq 0,01$) или инфантильного отрицания как самого факта диагноза, так и лечения ($\text{Chi-Square} = 13,0894$ при $P\text{-level} \leq 0,01$), в нарастании анозогностической, ипохондрической (сосредоточение на субъективных болезненных и иных неприятных ощущениях) ($\text{Chi-Square} = 12,0405$ при $P\text{-level} \leq 0,01$) и неврастенической симптоматики ($\text{Chi-Square} = 17,3948$ при $P\text{-level} \leq 0,001$), в

появлении агрессивно-истероидных и манипулятивных моделей поведения (Chi-Square = 19,9124 при $P\text{-level} \leq 0,001$) как в семейном кругу, так и в отношении окружающих. Применение критерия Краскала-Уоллеса также показало статистически значимые различия по направленности социально-психологических установок в мотивационно-потребностной сфере у пациентов с различным динамическим типом течения заболевания.

Так, по сравнению с пациентами с динамикой течения сахарного диабета типа 2 и типа 3 (преддиабет), критерий Н Краскала-Уоллеса ($df = 2$) показал, что у пациентов со злокачественной стремительной динамикой течения по типу 1 чаще в структуре личности выражены такие мотивационные характеристики, как ориентация на власть как на способ строить межличностные отношения с окружающими (Chi-Square = 19,1217 при $P\text{-level} \leq 0,001$), стремление доминировать с выраженными ориентациями на результат и деньги (Chi-Square = 21,12337 при $P\text{-level} \leq 0,001$). В группе со злокачественным типом течения заболевания наблюдалось наибольшее количество высокомотивированных пациентов, у которых одинаково ярко были выражены такие основные мотивационные ориентации как деньги, власть, эгоизм, результат, процесс и труд. В меньшей степени были выражены ориентации на свободу и альтруизм.

Наличие взаимно исключающих мотивационно-потребностных ориентаций пациентов рассматривается как фрустрирующий фактор, а также показатель дисгармоничности их Я-концепции и конфликтности самооценки. Чем ярче выражена в структуре личности пациентов парадоксальная высокомотивированность (одновременно преобладающие и ярко выраженные содержательно взаимно исключающие друг друга потребностные ориентации), тем более в содержательном анализе их жизненных историй представлены ситуации жизненных или семейных кризисов ($K_{\text{корр}} = 0,633$ при $p\text{-level} \leq 0,01$), преодоления материальных трудностей ($K_{\text{корр}} = 0,897$ при $p\text{-level} \leq 0,01$), вынужденной смены работы или места жительства ($K_{\text{корр}} = 0,463$ при $p\text{-level} \leq 0,01$), тяжелого физического труда, отдельно выявлена значимость социномических профессий, особенно, когда такая работа является вынужденной и не приносит удовлетворения и радости ($K_{\text{корр}} = 0,805$ при $p\text{-level} \leq 0,01$).

Можно обобщить, что пациенты со злокачественной динамикой течения заболевания являются наиболее фрустрированными, поскольку в динамичной и быстро меняющейся жизненной обстановке они в наибольшей степени эмоционально уязвимы и неуверенны, трудно воспринимают перемены в жизни, отрицательно относятся к любым изменениям собственного образа жизни. В основе мотивации выбора ведущего мотива организации поведения индивида в контексте оценки внешних условий стресса для пациентов со злокачественным типом течения заболевания можно указать: парадоксальную высокомотивированность как попытку реализовать претензии на власть одновременно в сочетании с ориентациями на труд, эгоизм и результат при общем недостатке выраженности таких регуляторных мотивов поведения как альтруизм, стремление к открытым и гармоничным отношениям с окружающими, оптимизм, толерантность и ориентация на сотрудничество. Применение критерия Краскала-Уоллеса показало, что в наименьшей степени данные мотивационно-регуляторные особенности характерны для групп пациентов с динамическим типов течения 2 и 3.

На основании данных расчета медианного теста в исследовании показаны отличия стресс-лимитированного поведения пациентов с разным динамическим типом течения заболевания. Так, были обнаружены отличия в характере использованных когнитивных, эмоциональных и поведенческих стратегий копинга, а также стилей стрессовой саморегуляции, выбора психологических защит в зависимости от динамики заболевания.

Согласно статистической обработке результатов применения опросников «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой и «Диагностика состояния в стрессе» А.О. Прохорова, а также методики психологической диагностики копинг-механизмов Е. Хейма, на уровне значимости $P\text{-level} \leq 0,05$ можно утверждать, что пациенты со злокачественно и стремительно выраженной динамикой течения сахарного диабета (тип 1) характеризуются комбинированным (защиты преобладают над копингом) неэффективным стилем стресс-регуляции, где наиболее выражены по сравнению с другими группами пациентов (тип 2 и тип 3) непродуктивные модели поведенческого копинга такие как: смирение (Chi-Square = 29,04476, df = 2, p = 0,0001), диссимуляция (Chi-Square = 20,94406, df = 2, p = 0,00001), растерянность (Chi-Square = 21,23647, df = 2, p = 0,0001) в сочетании с непродуктивными эмоциональными копингами в виде эмоциональной разрядки (Chi-Square = 22,19875, df = 2, p = 0,00001), пассивности (Chi-Square = 28,09876, df = 2, p = 0,00001), самообвинения (Chi-Square = 22,02067, df = 2, p = 0,001) и агрессивности (Chi-Square = 29,12189, df = 2, p = 0,00001) в сочетании с такими неэффективными защитными стратегиями, как самоизоляция (Chi-Square = 21,24406, df = 2, p = 0,00001), активное избегание (Chi-Square = 18,45706, df = 2, p = 0,00001) и отвлечение (Chi-Square = 23,00978, df = 2, p = 0,00001). Напротив, для пациентов с динамикой течения заболевания по типу 2 характерны менее ярко выраженные перечисленные неадаптивные стратегии копинга с преобладанием таких продуктивных когнитивных стратегий как сохранение самообладания и анализ проблемы (Chi-Square = 19,23756, df = 2, p = 0,00001), эмоциональных копинг-стратегий по типу оптимизма и веры в лучшее (Chi-Square = 24,81243, df = 2, p = 0,001), а также поведенческих копингов в виде сотрудничества (Chi-Square = 27,1134, df = 2, p = 0,00001), альтруизма (Chi-Square = 19,3466, df = 2, p = 0,0001). Из неэффективных копингов одинаково в репертуаре стресс-лимитирующего поведения пациентов с динамическим типом течения заболевания 2 и 3 (преддиабет) преобладали копинги по типу активного избегания, придачи смысла происходящему, религиозного отношения к событию. На уровне эмоционального копинга преобладало отвлечение от проблемы и пассивная кооперация при блокировании стресса.

Наиболее адаптированной и с наиболее развитыми продуктивными копинг-регуляторными характеристиками поведения в стрессовой ситуации оказалась группа пациентов с динамикой течения заболевания по типу 3 (состояние преддиабета). В приоритете жизненных ориентиров как мотивов построения индивидуальных моделей стресс-лимитирующего поведения у таких пациентов оказались общечеловеческие ценности: альтруизм, гуманистическая ориентация в межличностных взаимодействиях, стремление построить гармоничные отношения с окружающими, внимание к себе и к своим потребностям. Пациенты в качестве мотивов выбора модели поведения в стрессе определяли свое желание больше времени уделять: общению с родственниками и друзьями (85%), прогулкам на свежем воздухе (85%), работе на приусадебных участках (60%), самообразованию (75%), многие занялись свободной деятельностью «для души» (80%) (вязание, общение по интересам, уход за домашними питомцами, изобразительное искусство, разведение цветов, путешествия и т.п.), 50% пациентов данной группы заинтересовалось оздоровительной физкультурой, 70% пациентов стало уделять больше времени просмотру телепередач и чтению художественной литературы. В целом наиболее гибко адаптивной к стрессу оказалась группа пациентов с динамикой течения заболевания по типу 3 (состояние преддиабета), менее адаптированными оказались пациенты группы по типу 2 и совершенно неспособными к конструктивной мотивации построения

поведения с целью эффективного купирования стресса и улучшения тем самым качества своего образа жизни оказались пациенты группы по типу 1.

Обобщив данные медианного теста в сопоставлении с результатами изучения социально-психологического анамнеза всех групп пациентов, можно сделать вывод, что стремительное ухудшение клинической картины проявления сахарного диабета взаимосвязано с пониженной стрессовой устойчивостью, сниженной способностью к самоконтролю и слабой стресс-саморегуляцией на фоне таких дефектов личностной структуры как кризисная самооценка, дефицит продуктивного смыслообразования и сложности с позитивным самопринятием. Такие пациенты постоянно находятся в ситуации эмоционального напряжения, что в силу психофизиологических механизмов развития стресса негативно сказывается на состоянии их эндокринной системы. При этом, стрессовая регуляция для таких пациентов приобретает характер «реверсивного стресса» (закольцованный стресс), что проявляется в том, что на фоне недостаточно развитых функций моделирования и планирования своего поведения в стрессовой ситуации ведущими мотивами выбора моделей стресс-лимитирующего поведения оказываются различные взаимно противоречивые мотивы. Например, как одинаково ярко выраженные ориентации на результат, труд и процесс в сочетании с одновременно выраженной мотивационной направленностью на власть, деньги и эгоизм. Подобная противоречивость ведущих мотивов организации поведения в стрессе не позволяет пациентам со злокачественным динамическим типом течения заболевания построить эффективную и содержательно целостную модель стресс-лимитирующего поведения. Для таких пациентов характерен дефицит гибких и оптимальных для своих психофизиологических показателей моделей стресс-лимитирующего поведения, где гармонично сочетаются высоко адаптивные копинги и эффективные защиты.

Заключение. Пациенты с различным динамическим типом течения сахарного диабета характеризуются различными моделями стресс-лимитирующего поведения. Возраст пациентов можно рассматривать как системный фактор тяжести динамики эндокринного заболевания. Независимо от возраста пациента эндокринологического профиля, его способность к построению эмоционально сбалансированной и отрефлексированной модели стрессовой регуляции является базовым условием для выхода в состояние устойчивой ремиссии по заболеванию. Эффективная модель стресс-лимитирующего поведения предполагает, что в поведенческом репертуаре пациентов присутствуют как продуктивные копинги, так и эффективные психологические защиты, при этом, копинговые стратегии как регуляторы стресса должны преобладать над стратегиями защиты.

Пациенты со злокачественным типом течения сахарного диабета характеризуются непродуктивной и противоречивой моделью стресс-регуляции, где главными мотивами организации поведения человека в попытке справиться со стрессом являются одновременно выраженные потребности в труде и в достижении результата любой ценой при общей ориентации на достижение личного материального благополучия. Эгоизм и стремление к лидерству минимизируют возможности использования стратегий проблемного анализа, сотрудничества и оптимизма как моделей эффективного копинга. В качестве избираемых психологических защит используются эмоциональная разрядка, агрессивность, самоизоляция, избегание, отвлечение, а также смирение и диссимуляция, что формирует низкопродуктивные модели стресс-лимитирующего поведения. Типичными характеристиками стрессовой саморегуляции является нарушение потребности в осознанном планировании своего поведения, высокая ригидность,

аффектогенность поведения в сочетании с недостаточной гибкостью и рефлексивностью процесса конструктивного целеполагания как инструмента минимизации стресса.

Напротив, пациенты с умеренным типом течения заболевания и в состоянии преддиабета при регуляции стресса чаще используют продуктивные копинг-стратегии в виде рефлексивного контроля и проблемного анализа в сочетании со стратегиями оптимизма, сотрудничества, придачи нового продуктивного смысла происходящему. В числе психологических защит преобладает поведение по типу активного избегания, обращение к религиозному миропониманию, отвлечение от неприятностей и попытка переключиться с последующим переосмыслением причин стресса. Основными мотивами отношения к стрессовой ситуации у данной группы пациентов выделяются ориентации на альтруизм, ценности гуманизма в межличностных взаимодействиях, стремление разобраться в себе, внимательное отношение к своим потребностям, а также стремление построить гармоничные отношения с окружающими.

В результате исследования удалось выделить *патогенный личностный комплекс* характеристик, которые могут рассматриваться как психологические основания для усугубления патологии и перехода динамики сахарного диабета в злокачественный стремительный тип течения: противоречивая и конфликтная самооценка, недостаток самоуважения и позитивного самоотношения, низкий уровень личностной самореализации, недостаточно развитое позитивное мышление, непродуктивная эмоционально-волевая саморегуляция, агрессивное лидерство, высокая эмоциональная возбудимость со склонностью к аффектогенным реакциям, эмоциональная ригидность, экстернальный локус контроля поведения, высокий уровень личностной и ситуативной тревоги, высокий уровень невротизации.

Учитывая доказанную ведущую роль личностного фактора в регуляции стресса, у пациентов эндокринологического профиля оказываемая им клиническая помощь должна носить комплексный характер (необходимо сочетать психотерапию с фармакологической поддержкой как по основному заболеванию, так и в контексте его вторичных психических осложнений). Коррекционное вмешательство должно осуществляться с выходом в сферу оптимизации семейных и межличностных отношений пациентов, способствовать повышению позитивного самопринятия и самоконтроля. Перечисленные направления коррекции сформируют основу для продуктивной модели стресс-лимитирующего поведения как набора продуктивных копингов и эффективных защит.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александрова Л.А. Личностные ресурсы преодоления затрудненных условий развития / Л.А. Александрова, А.А. Лебедева, Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова // Личностный потенциал: Структура и диагностика / Под ред. Д.А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2011. – С. 579–610.
2. Бахтадзе Т.Р. Психоэмоциональные расстройства при некоторых эндокринных заболеваниях и сахарном диабете / Т.Р. Бахтадзе, О.М. Смирнова, А.О. Жуков // Сахарный диабет. – 2004. – 2. – С. 54–57.
3. Бондарь Т.П. Лабораторно-клиническая диагностика сахарного диабета и осложнений / Т.П. Бондарь. – М.: Изд-во Мединформ, 2003. – С. 56–70.
4. Дедов И.И. Эпидемиологические характеристики сахарного диабета в Российской Федерации: клинко-статистический анализ по данным Федерального регистра сахарного диабета на 01.01.2021 / И.И. Дедов, М.В. Шестакова, О.К. Викулова, А.В. Железнякова, М.А. Исаков // Сахарный диабет. – 2021. – Т. 24. – №3. – С. 204–221. – doi.org/10.14341/DM12759.
5. Демичева Т.П. Психологические, нейровегетативные особенности и качество жизни больных сахарным диабетом / Т.П. Демичева, В.М. Атаманов // Социальные и гуманитарные науки: теория и практика. – №1 (2). – С. 775–785.
6. Пузанкова И.Н. К вопросу о связи эмоционального стресса и психосоматических расстройств / И.Н. Пузанкова // Вестник Прикамского социального института. – 2015. – №3 (71). – С. 14–17.

7. Суркова Е.В. Значение некоторых психологических факторов в контроле и лечении сахарного диабета / Е.В. Суркова // Проблемы эндокринологии, 2004. – Т. 50. – № 1. – С. 44–47.
8. Хныченко Л.К. Стресс и его роль в развитии патологических процессов / Л.К. Хныченко, Н.С. Сапронов // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. – 2003. – Т. 2. – № 3. – С. 2–15.
9. Шаповалова А.Б. Психологические аспекты ведения больных с сахарным диабетом в клинической практике / А.Б. Шаповалова // Национальная ассоциация ученых (НАУ) : [сб. науч. тр.] – СПб: Логика+, 2015. – Вып. 10. Медицинские науки. – С. 86–88.
10. Шевченко О.П. Метаболический синдром / О.П. Шевченко, Е.А. Праскурничий, А.О. Шевченко. – М.: Реафарм, 2004. – С. 78–120.

REFERENCES

1. Alexandrova L.A. (2011). Lichnostnye resursy preodoleniya zatrudnennykh usloviy razvitiya [Personal resources of overcoming difficult conditions of development] in L.A. Alexandrova, A.A. Lebedeva, D.A. Leontiev & E.I. Rasskazova, (Eds.), Lichnostny`j potencial: Struktura i diagnostika [Personal potential: Structure and diagnostics]. Moscow: Smysl Publ., pp. 579–610 (In Russian).
2. Bakhtadze T.R. (2004). Psihoemotsional'nye rasstrojstva pri nekotorykh endokrinnykh zabol'vaniyakh i saharhom diabete [Psychoemotional disorders in some endocrine diseases and diabetes mellitus] in T.R. Bakhtadze, O.M. Smirnova & A.O. Zhukov (Eds.), Saxarny`j diabet [Diabetes mellitus]. Moscow: The printmaker, pp. 54–57 (In Russian).
3. Bondar T.P. (2003). Laboratorno-klinicheskaya diagnostika saharного diabeta i oslozhnenij [Laboratory and clinical diagnostics of sugar diabetes and complications]. Moscow: Medinform publishing house, pp. 56–70 (In Russian).
4. Dedov I.I., Shestakova M.V., Vikulova O.K., Zheleznyakova A.V. & Isakov M.A. (2021) Epidemiologicheskie harakteristiki saharного diabeta v Rossijskoj Federacii: kliniko-statisticheskij analiz po dannym Federal'nogo registra saharного diabeta na 01.01.2021 [Epidemiological characteristics of sugar diabetes in the Russian Federation: clinical and statistical analysis according to the data of the Federal Register of sugar diabetes on 01.01.2021] in Saxarny`j diabet [Sugar diabetes]. Vol. 24(3), pp. 204–221. doi.org/10.14341/DM12759. (In Russian).
5. Demicheva T.P., Atamanov V.M. (2018). Psihologicheskie, nejrovegetativnye osobennosti i kachestvo zhizni bol'nykh saharным diabedom [Psychological, neurovegetative features and quality of life of patients with diabetes mellitus] in Social'ny`e i gumanitarny`e nauki: teoriya i praktika [Social and Humanitarian Sciences: Theory and Practice], Vol. 1(2), pp. 775–785 (In Russian).
6. Puzankova I.N. (2014) K voprosu o svyazi emotsional'nogo stressa i psihosomaticheskikh rasstrojstv [To the question of communication of emotional stress and psychosomatic disorders] in Vestnik Prikamskogo social'nogo instituta [Bulletin of the Prikamsky Social Institute], 3 (71), pp. 14–17 (In Russian).
7. Surkova E.V. (2004). Znachenie nekotorykh psihologicheskikh faktorov v kontrole i lechenii saharного diabeta [The significance of some psychological factors in the control and treatment of diabetes mellitus] in Problemy` e`ndokrinologii [Problems of Endocrinology], pp. 44–47 (In Russian).
8. Khnychenko L.K., Sapronov N.S. (2003) Stress i ego rol` v razvitii patologicheskix processov [Stress and its the role in the development of pathological processes] in Obzory` po klinicheskoy farmakologii i lekarstvennoj terapii [Reviews of clinical pharmacology and drug therapy]. Vol. 2, No. 3, pp. 2–15 (In Russian).
9. Shapovalova A.B. (2015) Psihologicheskie aspekty` vedeniya bol'ny`x s saxarnym diabedom v klinicheskoy praktike [Psychological aspects of the management of patients with diabetes mellitus in clinical practice] in Nacional'naya associaciya ucheny`x (NAU) [National Association of Scientists (NAU)], SBP: Logika + Publ., pp. 86–88 (In Russian).
10. Shevchenko O.P., Praskurnichy E.A., Shevchenko A.A. Metabolic Syndrome. Moscow: Reafarm Publ., 2004, pp. 78–120 (In Russian).

Поступила в редакцию 18.11.2024 г.

STRESS REGULATION IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS WITH VARIOUS DYNAMIC TYPES OF DISEASE COURSE

I.N. Nekrasova

The paper deals with psychological peculiarities of stress regulation in patients with diabetes mellitus. The leading role of self-regulation in the formation of systemic stress-induced hormonal failure as a common psychophysiological cause of diabetes mellitus is shown. On the basis of the description of the psychosomatic peculiarities in the course of diabetes mellitus, groups of patients with different dynamic types of this disease course have been identified. Depending on the group type, typological features of stress regulation characteristic of patients have been described. The motivation for building up a stress-limiting behaviour model as a set of coping strategies and psychological defenses used by them has been analyzed. Non-productive (pathogenic) models of under stress behaviour regulation, which can result in aggravating the course of the disease, have also been analyzed. The phenomenon of "reversible stress" has been described as a model of pathological stress regulation typical of patients with malignant rapid type of diabetes mellitus. Based on the pathogenic personality complex of characteristics identified in patients, which can be considered as psychological grounds for exacerbating pathology and the transition of the dynamics of diabetes mellitus into a malignant rapid type of course, comprehensive corrective recommendations for clinical psychologists of endocrinological departments have been formed.

Key words: aggression, altruism, coping strategy, motive, psychological protection, diabetes mellitus, sense, stress, stress-limiting behaviour, externality.

Некрасова Илона Николаевна.

Кандидат психологических наук, доцент.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, Российская Федерация.
Доцент кафедры клинической психологии.

ORCID 0009-0000-7510-0848.

E-mail: inn1769@mail.ru

Nekrasova Iona Nikolaevna.

Candidate of Psychology, Associate Professor.
Donetsk State University, Donetsk, Russian
Federation.
Associate Professor at Clinical Psychology
Department.

ORCID 0000-0002-8440-7806.

E-mail: diako122@rambler.ru